

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИКИ В АВЕСТЕ

Рахматуллаева Ф.С.

*докторант Национального университета
Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174697>

В годы независимости развитие здравоохранения и медицины в Республике Узбекистан приобрело первостепенное значение и стало первоочередной задачей в среде задач реформирования[7]. В частности, 4 марта 1993 года был создан фонд “Соғлом авлод учун”, а также принят ряд законов и постановлений, направленных на развития сферы медицины и здравоохранения, охраны материнства и детства, приверженности здоровому образу жизни[8]. Сегодня, в мировых научно-исследовательских центрах проводится изучение вопросов, связанных с историей медицины в древности и средневековья на Востоке, в частности, в Центральной Азии. Данная статья, особо актуальна сегодня в Узбекистане, так как корни здравоохранения, медицины, уходят в древность и средневековье.

Для проведения историографического анализа нами были использованы работы М.А. Ахадова, Б. Брентъес, С. Брентъес, Г.Н. Джигладзе, М. Диноршоева, Ю.Н. Завадовского, И.О. Лютера, Б.Д. Петрова, А.В. Сагадеева, Б.Я. Шидфар.

Исследование базируется на теорико-методологических разработках, принципах научного познания, применяемых в исторической науке: историзме, объективности, научности, а также методах источниковедческого и компаративного анализа. Также важной методологической основой для статьи послужила «Стратегия развития Нового Узбекистана 2022 – 2026 гг.», с целью дальнейшего развития и пропаганды истории нашей страны [7].

Медицинские знания у народов Центральной Азии зародились в глубокой древности в период палеолита, и бонзы и нашли свое развитие в медицинских предписаниях священной книги зороастрийцев «Авесте». Временем становления и плодотворного развития медицинской науки в Центральной Азии была эпоха средневековья. В разработке научных проблем важную роль играли научные учреждения, открытые на территории Узбекистана. Со временем здравоохранение и социальная забота, в целом приобретают общественный статус или, точнее, утрачивают свой религиозный характер.

Письменные сведения о медицине древних народов Узбекистана, мы имеем в священной книге зороастрийцев—«Авесте». Основателем зороастризма и автором священной книги Авесты, является Заратуштра, по иранской

мифологии Заратуштра являлся пророком, а также основателем религии зороастризма. В источниках написано, что он жил в VII–VIII веках до нашей эры и возможно, что Заратуштра, являлся в древнеарийской религии жрецом. Развил Заратуштра арийское понятие Арты-«Правды» и выступил с проповедью нового вероучения, как пророк, но его соплеменники не вняли его призывам. Книга Ясна посвящена о скитании Заратуштры на чужбине, до того момента пока Кави Виштаспа не принял его. Под влиянием царя Кави Виштаспа, Заратуштра начал показывать себя как пророк с высокими этическими идеалами. Достижение царя Заратуштры началось с того, что он первый заявил, что любой человек имеет возможность быть участником в истреблении Зла и в поддержании царства Добра. И такая идеология объясняет, что Авеста представляет собой различные фрагменты, это литургические тексты, легендарная история, религиозные законы, эпические сюжеты, пояснения для жрецов [2, с. 5-7]

В священной книге Авеста, пишется достаточно информации о своем создателе. Очевидно, что часть молитв и религиозных текстов была инспирирована ситуациями жизненного пути Заратуштры. Часть текста нам дает биографические данные, в частности, объясняет, каким образом Заратуштра взял на себя пророческую миссию. Как только Заратуштре исполняется тридцать лет, ему приходит откровение, и этот случай зафиксировано в одной из гат. В один прекрасный день, во время одной из весенних праздников Заратуштра входит в реку чтобы наполнить воды из середины речки, вода ему нужна была для приготовления священного напитка хаома. После чего как он вернулся на берег в очищенном состоянии, ему показалось введение сияющего существа Воху-Мана- благой помысел, он ответ Заратуштру к Ахурамазде и еще пяти излучающим свет фигурам, от которых он получил первое откровение. И с этого дня Заратуштра стал поклоняться Ахурамазде.

Надо подчеркнуть, то что Порушаспа, отец пророка, при рождении Заратуштры увидел божественный свет, исходящий от младенца. Все люди вокруг были очень удивлены этому, ведь обычно при рождении дети плачут. Тогдашние мудрые люди растолковали это так, что родился совершенно особый человек, осознающий собственную праведность. И тогда, сам Заратуштра завещал всем своим последователям относиться к окружающему миру и к самому себе с иронией. И только таким образом мы сможем одолеть зло. Также доказано, то что если человек в чем-либо чрезмерно серьезен, то он становится на путь фанатизма и зло уже в шаге от него. Все преступления совершаются с самым серьезным выражением лица, действительно, оптимизм

зороастрийцев имеет под собой основание, то есть знание религии того, что зло будет повержено, победа добра будет в итоге окончательной, затем Фрашегирда все получают Последнее Тело, все мироздание очистится и даже грешники, после заслуженных страданий в аду будут спасены "Бундахишн" сообщает, что Ахурмазда сотворил Небо первым, как защиту от Духа Разрушения. "Подобно доблестному воину, надевающему доспехи, чтобы вернуться с битвы неустрашенным, Дух Неба облачен в небо [6, с. 223]. И в помощь небу Хормазд дал ему радость, ибо он сотворил радость ради него; чтобы даже теперь, в смешанном состоянии, мир пребывал в радости". Значит, только сохраняя радостное восприятие мира, мы сможем успешно противостоять злу, разоблачая его и не подпуская его к себе.

Необходимо знать, то что религия зороастризм представляет из себя вера в единого бога – Ахурамазду; или же противопоставление двух вечных начал – добра и зла, борьба между которыми составляет содержание мирового процесса; вера в конечную победу добра, в которой главную роль в ритуале играет священный огонь [9,с.380-384].

По источникам можно выделить, то что более хорошо изученная часть священной книги Авесты является Ясна, в нее входят гаты, или же "Песни", "Песнопения", которые были придуманы самим пророком Зороастром. Они являются частью проповеди – возвания к верховному богу Ахурамазде и составляют основные положения зороастрийского учения о борьбе сил добра и зла, о существовании загробного наказания. Гаты имеют очень древнюю поэтическую форму, которая наблюдается благодаря скандинавским параллелям до индоевропейской эпохи. Лингвистический же анализ гат, позволяет отнести эпоху деятельности пророка к XII – X векам до нашей эры. Это период перехода Ирана и Средней Азии от родового строя к раннему классовому обществу. В это время уже было освоено железо, постепенно появляется меч и топор. Развивалось и укреплялось оседлое скотоводство и пашенное земледелие. Также, в это время общество представляло собой три основные социальные группы: скотоводы-земледельцы во главе со старейшинами, воины во главе с вождем и жрецы, руководимые основным жрецом. Нужно сказать, этот период также отличается имущественным неравенством, то есть это начало перехода от военной демократии к аристократической олигархии, и затем образовывалось ранняя государственность, следующее отличие заключается в том что в это время появляются пророки, которые в своих проповедях отражают реальное столкновение интересов разных слоев населения [3,с.64-71]. В гатах впервые указано об скотоводстве, о пользе его, и то что не допускается кровавое

жертвоприношение, приводящих к истреблению скота, скоты в то время являлись основным богатством человека, в ней также говорится об угоне скора, грабежами скот.

Нужно сказать, что книга Авеста слагалась в разных частях Ирана и в совсем разное время. Основные же части священной книги Авесты были созданы еще при жизни Зороастра, а последующие части книги были дописаны и записаны его учениками последователями и также жрецами [10, с. 298-301]

Наши предки тысячелетиями употребляли в основном эти продукты и были сильными и здоровыми. В основном все известные сейчас долгожители питались всю жизнь растительно-молочной пищей [4, с. 45-47] Большую роль в плане здоровья человека играет его окружение, отношения его с другими людьми. Поэтому, чтобы быть здоровым необходимо научиться выстраивать гармоничные отношения с другими людьми. На сегодняшний день, огромное количество литературы посвящено исцелению, улучшению своего здоровья и подобные книги на целый порядок превышает другие жанры литературы.

Одно радует, что становится популярным быть здоровым, что люди этим интересуются и применяют на практике. Очень важно понять, что пока ты сам не захочешь избавиться от болезней и не предпримешь в этом направлении усилий, сами по себе болезни не уйдут.

Зороастризм представляет собой самую оптимистическую религию. Юмор, смех - одни из основных отличий этой религии от других. Сам пророк религии - Заратуштра звонко рассмеялся в момент своего рождения, чем уничтожил многие тысячи демонов, слетевшихся, чтобы погубить его.

Также, современные медицинские исследования доказали чудодейственное воздействие смеха на организм, то есть от жизнерадостного смеха не только расслабляются многие мышцы, улучшается настроение, но и возрастают жизненные силы организма, повышается его способность противостоять болезням. Это позволило медикам применять смехо-терапию, которая многим больным помогает выздороветь. Тоска, уныние, грусть не в меру приравнивались в зороастризме к греху. Ведь в таком состоянии, находясь в дисгармонии с окружающим миром, человек гораздо ближе к злу [1, с 23–30 С.57-59]. Не просто говорится, что надежда умирает последней. Даже в случае великого горя - смерти близкого человека, родственника авестийские тексты не рекомендуют лить много слез, так как они в ином мире превращаются в бурную реку, через которую душе умершего не перейти в рай.

И также, в таких случаях мы горюем и плачем из эгоизма, из жалости к себе, из-за того, что мы остались без него.

Тема смерти, привлекала много народов и вот такая замысловатая традиция связанная со смертью есть у народов проповедующих зороастризм. Погребальный ритуал зороастрийцев. В наши дни, община зороастрийцев сохранились на территории Ирана, Афганистана и Пакистана и насчитывают около 100 000 человек. Иногда зороастризм называют моноэстической религией, но это будет не совсем верно так как кроме главного верховного бога это Ахурамазды, там существует другие божества которые помогают ему в исполнении каких-либо функций, которые предполагаются за божеством. Смерть в глазах зороастрийцев выглядит как явление злобное, дело в том что мир у них воспринимается в черно белых тонах, практически в дуализме либо есть добро, либо зло, нужно стремиться к тому чтобы делать как можно больше добра за всю свою жизнь. Таким образом, все добро приписывается Ахурамазде, а все зло принадлежит другому божеству и это божество которую мы называет Анграмайнюю. Смерть, ставит зороастрийцев в сложную ситуацию, считается что смерть это дело рук злого божества Анграмайнюю, и когда дух исходит из тело человека в него вселяется другой злой дух и те же самые мухи которые обитают вокруг тела считается его проводниками, но в то же время понятно что смерть это неизбежная часть человеческого процесса, любого человека, зороастрийцы не могут его никак избежать. Проблема усугубляется тем что зороастрийцы считают, что осквернить можно не только человека но и элемента природы, это может быть - воздух, вода, земля и так далее и нужно было решить, как не соприкасаясь с усопшим его похоронить. Для этого было решено возвести кладбище, их по другому называют дахма, слово «дахма» имеет древний корень – «хоронить». На самом деле, это может быть любая платформа или площадка зачастую это были нища в скалах. В дахмах располагали сам труп их должен был съесть и избавиться от мяса либо шакал либо гриф – стервятник, есть такая птица и затем эти кости оставшиеся после усопшего должны были упасть в эту башню или к какую-нибудь отверстие, для того чтобы следующий труп можно было возложить на это самое место и очень важная часть этого ритуала, никто не подходил к трупу за 30 шагов и если же это совершалось, то приходилось проводить очень муторные длинные обряды очищения. Кстати, мы подобное можем наблюдать в других религиях даже в монотеизме это осталось. Остается вопрос, а кто и как тогда хоронились, если нельзя было приближаться к усопшему, для этого есть отдельный пласт людей, это не профессия и не сословие, их называют насусалар. Главное обязанность этих людей провести ритуальную сторону,

обмыть тело усопшего и соответственно разместить в эту дахму. Если необходимо было, они приводили в порядок и саму башню тоже. К этим людям относились ритуальным призрациям в Индии, их даже сопоставляли с касты неприкосаемых, так как они имеют дело со скверной. Один из интересных случаев, дело в том что в Индии проживают парсы, которые все еще исповедуют зороастризм и в какой-то момент в этой части провинции пропадают все трупоедающие птицы грифы, это оказалось не случайный явлением, дело в том что парсы используют препарат зороастского происхождения диклофенак, который имеет свойство скапливаться в печени и после того, как они умерли они разместили в дахму, грифы поедали их печень и выплевывали его и через некоторое время птицы умирали. Так как, парсы живут долго, употребляя диклофенак на продолжительной основе то птицы, которые склевывали их печень умирали от почечной недостаточности и таким образом популяция стервятника уменьшилось от нескольких десятков до нескольких сотен. Это традиция протянулась через века и сохранилась у зороастрийцев по сей день, в странах далеких от нас поскольку у нас в старне все таки преобладают традиционные религии.

Медицинские знания у народов Центральной Азии зародились в глубокой древности в период палеолита, и бронзы и нашли свое развитие в медицинских предписаниях священной книги зороастрийцев «Авесте»; Временем становления и плодотворного развития медицинской науки в Центральной Азии была эпоха средневековья. В разработке научных проблем важную роль играли научные учреждения, открытые на территории Узбекистана. Со временем здравоохранение и социальная забота, в целом приобретают общественный статус или, точнее, утрачивают свой религиозный характер. Врачевание тоже окончательно становится делом людей светских — профессиональных врачей, табибов и лекарей.

Литература:

1. Авеста в русских переводах (1861–1996). Журнал «Нева», «Летний сад», - СПб., 1998.-С.57-59.
2. Брагинский И.С. Древнеиранская литература. (Авеста: иные книги Авесты).-М., 2008.-С.5-7
3. Висперед // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.— СПб., (82 т. и 4 доп.). 1890—1907.-С.64-71.
4. Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк). М.: «Наука», 1982.-С.45-47.

5. Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025годы.Указу Президента РУз от 07.12.2018г.№ УП-5590.

6. Лелеков Л.А. Авеста в современной науке.- М., Государственный научно-исследовательский институт реставрации, 1992.-С.223.

7. О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан УП-4947-сон.//www.lex.uz.07.02.2017.

8. Об учреждении ордена Республики Узбекистан «Соғлом авлод учун» («За здоровое поколение») УП-575-сон.//www.lex.uz.04.03.1993.

9. Чистяков М.В. Авеста. Хордэ Авеста (Младшая Авеста).-СПб.,2005.- С.298-301

10. Чистяков М.В. Авеста. Хордэ Авеста (Младшая Авеста).- СПб., 2005. – С.380-384.